

Traditionele olijfgaarden en hun landschap: agrotourisme

www.af4eu.eu

Eeuweest olijfgaard van de variëteit Lucio, gelegen in Íllora, Granada.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentschap voor het Beheer van Landbouw
en Visserij in Andalusië

Andalusië heeft unieke landschappen en historische olijfgaarden die niet alleen olie van hoge kwaliteit produceren, maar ook een groot cultureel en ecologisch erfgoed hebben. De verbetering van deze eeuwenoude olijfgaarden door middel van agrotourisme is een strategische innovatie in de revitalisering van de plattelandseconomie. De eeuwenoude olijfgaarden van de Montes Orientales de Granada zijn een symbool van culturele identiteit. De boerderij Finca Santa Catalina, gelegen in de gemeente Íllora, heeft olijfbomen van meer dan 200 jaar oud, die dateren uit 1850. Het is een agroforestry-boerderij, begraasd door vee, waar agrotourisme een ander belangrijk element in het beheer is. Het pand is verworven door de huidige eigenaren vanwege hun interesse in het behoud van deze natuurmonumenten. Hier worden conserverings- en hersteltaken uitgevoerd, waaronder de aanleg van dijken om de olijfbomen te ondersteunen en afstromend water in te dammen. Er wordt ook archeologisch werk verricht aan de restauratie van een molen en de datering van de olijfgaard. Dit project maakt het mogelijk om een band met de consument te ontwikkelen door middel van ervaringen ter plaatse, zoals rondleidingen, olieproeverijen, oogstworkshops en culturele evenementen. Toeristen worden ondergedompeld in het productieproces en ontwikkelen zo een sterkere band met het product en de oorsprong ervan. Tegelijkertijd bevordert dit soort toerisme verantwoorde praktijken, helpt het de ontvolking van het platteland tegen te gaan en secundaire werkgelegenheid te creëren. Een ander voordeel van het gebruik van deze olijfgaarden voor toerisme is de diversificatie van het inkomen, die wordt aangevuld met de productie van hoogwaardige en biologische oliën, met name van de olijven van deze eeuwenoude olijfbomen. Als gevolg hiervan werd zelfs het merk Lucio 642 geboren. Deze bezoeken worden rechtstreeks aangeboden aan groepen of gezinnen, hetzij via lokale reisbureaus, hetzij via platforms voor duurzaam toerisme die in de regio actief zijn. Op deze manier wordt een verandering bereikt in de perceptie van olijfolie als een landschappelijk element dat in staat is om cultureel erfgoed in stand te houden.

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.